

NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARI FAOLIYATI SOHASIGA NAZAR

Beshimova Aziza Azamat qizi

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti tarix bo'limi 1-bosqich magistrant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15471660>

Annotatsiya. Ushbu maqola bugungi kunda yurtimizda to'qqiz mingdan ortiq nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyat ko'rsatayotgan bo'lib, ular jismoniy va yuridik shaxslarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini, demokratik qadriyatlarni himoya qilishda, ijtimoiy, madaniy va ma'rifiy maqsadlarga erishishda muhim rol o'ynamoqda.

Kalit so'zlar: Nodavlat va notijorat tashkilotlari, fuqarolik jamiyati, nodavlat va notijorat tashkilotlari uylari, davlat organlari, byudjetdan tashqari mablag', grant loyihalar, huquqiy bilim.

Аннотация: В данной статье говорится, что на сегодняшний день в нашей стране действует более девяти тысяч негосударственных некоммерческих организаций, которые играют важную роль в защите прав и законных интересов субъектов права и личности, демократических ценностей, достижении социальных, культурных и образовательных целей.

Ключевые слова: Неправительственные и некоммерческие организации, гражданское общества, дома неправительственных и некоммерческих организаций, государственные органы, внебюджетные фонды, грантовые проекты, правовые знания.

Abstrakt: This article states that today there are more than nine thousand non-governmental non-profit organizations operating in our country, which play an important role in protecting the rights and legitimate interests of individuals and legal entities, democratic values, and achieving social, cultural, and educational goals.

Keywords: Non-governmental and non-profit organizations, civil society, non-governmental and non-profit organization houses, government bodies, extra-budgetary funds, grant projects, legal knowledge.

So'nggi yillarda mamlakatimizda nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlarini qo'llab-quvvatlash, ularga qulayliklar yaratish, faoliyati erkinligini kafolatlash, davlat organlari va ular o'rtasida ijtimoiy sheriklikni kuchaytirish, shuningdek, ushbu sohani tartibga soluvchi huquqiy bazani takomillashtirish borasida izchil islohotlar amalga oshirib kelinmoqda.

Natijada so'nggi to'rt yilda fuqarolik jamiyatining eng asosiy instituti hisoblanadigan nodavlat notijorat tashkilotlari soni 20,7 foizga oshib, 187 ta yirik respublika nodavlat notijorat tashkilotlari o'z faoliyatini boshladi.

Bugungi kunda yurtimizda to'qqiz mingdan ortiq nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyat ko'rsatayotgan bo'lib, ular jismoniy va yuridik shaxslarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini, demokratik qadriyatlarni himoya qilishda, ijtimoiy, madaniy va ma'rifiy maqsadlarga erishishda muhim rol o'ynamoqda.

Amalga oshirilgan chora-tadbirlar natijasida nodavlat notijorat tashkilotlariga qulaylik va yengilliklar yaratish maqsadida zamonaviy demokratik talablarga va xalqaro standartlarga javob beradigan normativ-huquqiy baza yanada takomillashtirildi. Buning natijasida 20 ga yaqin qonun, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining hujjatlari va Hukumatning qarorlari

qabul qilindi.

Xususan, nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyati erkinligini yanada ta'minlash maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 4-mayda PF – 5430-son “Mamlakatni demokratik yangilash jarayonida fuqarolik jamiyati institutlarining rolini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi Farmoni qabul qilindi. Mazkur Farmon bilan nodavlat notijorat tashkilotlariga o'z faoliyatini amalga oshirishda qator qulayliklar yaratildi, xususan Farmonga asosan, 2018-yil 1-iyundan nodavlat notijorat tashkilotlari tomonidan o'tkazilishi rejalashtirilgan tadbirlar haqida adliya organlari bilan kelishish shartlari bekor qilindi hamda xabardor qilish tartibi joriy etildi.

Natijada nodavlat notijorat tashkilotlar faoliyatidagi byurokratik to'siqlardan biri bartaraf etilishi natijasida nodavlat notijorat tashkilotlari tomonidan o'tkazilgan tadbirlar soni bir yilning o'zida 10 665 taga oshdi.

Shuningdek, nodavlat notijorat tashkilotlarining hisobvaraqlariga chet davlatlardan, xalqaro va xorijiy tashkilotlardan, chet davlatlarning fuqarolaridan yoki ularning topshirig'iga binoan boshqa shaxslardan ularning ustavlarida (nizomlarida) nazarda tutilgan vazifalarni amalga oshirish uchun kelib tushgan pul mablag'laridan va mol-mulkdan, ularni olish ro'yxatdan o'tkazuvchi organ bilan belgilangan tartibda kelishilgandan so'ng, biron-bir to'siqlarsiz foydalanishi belgilandi.

Shu bilan bir qatorda, O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2019-yil 1-dekabrda nodavlat notijorat tashkilotlariga qulaylik yaratish maqsadida ularning faoliyati bilan bog'liq bir qator xizmatlarni elektron tarzda amalga oshirish imkoniyatini ta'minlovchi www.e-ngo.uz portali ishga tushirildi.

Ushbu portal orqali elektron tarzda:

- nodavlat notijorat tashkilotlari va ularning ramzlarini davlat ro'yxatidan va qayta ro'yxatdan o'tkazish;
- nodavlat notijorat tashkilotlarining o'tkazilishi rejalashtirilayotgan tadbirlari haqida xabardor qilish;
- nodavlat notijorat tashkilotlarining o'z faoliyati to'g'risidagi yillik hisobotlar taqdim qilish;
- nodavlat notijorat tashkilotlari tomonidan chet davlatlardan, xalqaro va xorijiy tashkilotlardan, chet davlatlarning fuqarolaridan yoki ularning topshirig'iga binoan boshqa shaxslardan pul mablag'lari va mol-mulk olishni kelishish;
- nodavlat notijorat tashkilotlarining chet el fuqarolari bo'lgan xodimlarini, shuningdek ularning qaramog'idagi oila a'zolarini akkreditatsiyadan o'tkazish uchun elektron tarzda hujjatlar taqdim etish amalga oshirib kelinmoqda.

Amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida viloyatlar markazida “Nodavlat notijorat tashkilotlari uylari” tashkil etilib, 500 taga yaqin nodavlat notijorat tashkilotlarining bino bilan bog'liq muammolari hal etildi hamda ularning ijtimoiy foydali faoliyati qayta tiklanishiga erishildi. Jumladan, ushbu uylarga yangi tashkil etilgan, shuningdek, ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan sohalarda o'z faoliyatini amalga oshirayotgan nodavlat notijorat tashkilotlari tekin foydalanish huquqi asosida joylashtirildi.

Fuqarolik jamiyati institutlarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash ko'lami kengaytirilib, Xalq deputatlari mahalliy Kengashlar huzurida fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlash jamoat fondlari tashkil etildi. Hududlarda fuqarolik jamiyati institutlarini

moliyaviy qo'llab-quvvatlash uchun mahalliy byudjetdan mablag' ajratishning huquqiy asoslari mustahkamlandi va joriy yilda ilk bor ushbu manbalardan ijtimoiy loyihalar moliyalashtirildi.

Bundan tashqari, nodavlat notijorat tashkilotlarining adliya va soliq organlari oldidagi hisobdorligi yengillashtirilganli va to'liq elektronlashtirilganligini ta'kidlash lozim. Nodavlat notijorat tashkilotlari tomonidan o'z vaqtida va sifatli hisobot topshirish ko'rsatkichi 35 foizga oshdi.

Nodavlat notijorat tashkilotlariga qulaylik yaratish va ular faoliyatini erkinligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan islohotlarning davomi sifatida 2021-yil 3-martda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ – 5012-son “Nodavlat notijorat tashkilotlarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, ularning faoliyati erkinligi, huquqlari va qonuniy manfaatlari himoya qilinishini ta'minlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida»gi qaror qabul qilindi.

Mazkur qaror bilan 2021-yil 1-martdan boshlab:

- nodavlat notijorat tashkilotlari tomonidan ro'yxatdan o'tkazuvchi organni xabardor qilgan (ma'lumot uchun) holda xorijiy manbalardan olinadigan pul mablag'lari va mol-mulkning bir kalendar yilidagi jami summasi bazaviy hisoblash miqdorining yigirma baravaridan yuz baravarigacha oshirildi;

- nodavlat notijorat tashkilotini qayta ro'yxatdan hamda uning ramzini davlat ro'yxatidan o'tkazish muddati bir oydan o'n besh kungacha qisqartirildi;

- nogironligi bo'lgan shaxslar, faxriylar, nuroniyalar, xotin-qizlar, bolalar jamoat birlashmalari ramzlarini davlat ro'yxatidan (qayta ro'yxatdan) o'tkazish uchun davlat boji undirish bekor qilindi;

- hududiy nodavlat notijorat tashkilotlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish uchun bazaviy hisoblash miqdorining 50 foizi miqdorida davlat boji undirilishi belgilandi;

- nodavlat notijorat tashkilotining alohida bo'linmasi yuridik shaxs hisoblanishi, bunda alohida bo'linmalarni hisobga qo'yish tartibi bekor qilindi.

Shuningdek, 2021-yil 4-martda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-6181-son Farmoni bilan tasdiqlangan “2021 – 2025-yillarda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi»da belgilangan vazifalar doirasida, 50 nafar nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlari vakillari uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat boshqaruv akademiyasida malaka oshirish kurslari tashkil etildi va kurslarni tamomlagan tinglovchilarga tegishli sertifikatlar topshirildi.

Ta'kidlash lozimki, nodavlat notijorat tashkilotlariga davlat tomonidan qulaylik va yengilliklar yaratish, ular faoliyatining erkinligini ta'minlash sohasida bosqichma-bosqich islohotlar amalga oshirilayotgan bo'lsada, davlat organlari va tashkilotlari tomonidan byudjetdan tashqari mablag'lar hisobidan nodavlat notijorat tashkilotlari uchun ajratiladigan davlat ijtimoiy buyurtmalari sonini oshirish, shuningdek nodavlat notijorat tashkilotlarini ijtimoiy ahamiyatga ega grant loyihalarini tayyorlash hamda ularni amalga oshirish bo'yicha bilim va ko'nikmalarini oshirish maqsadga muvofiq.

Shu bilan bir qatorda, nodavlat notijorat tashkilotlari vakillarining huquqiy bilim va savodxonligini oshirish, qonunchilikda belgilangan talablardan xabardor etish maqsadida nodavlat notijorat tashkilotlari vakillarini jalb etgan holda malaka oshirish kurslari va turkum seminar tadbirlarini tashkil etish lozim.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar mamlakatimizda fuqarolik jamiyati institutlariga ko'mak berish, ular faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, shuningdek qonun hujjatlari loyihalarini ishlab chiqishning barcha bosqichlarida nodavlat notijorat tashkilotlari ishtirokining huquqiy jihatdan mustahkamlanishiga xizmat qiladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi – T.: O'zbekiston, 2012. I bob.
2. 2021-yil 4-martda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-6181-son Farmoni bilan tasdiqlangan "2021 – 2025-yillarda fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi"
3. 2021-yil 4-martda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-6181-son Farmoni
4. 2021-yil 3-martda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ – 5012-son "Nodavlat notijorat tashkilotlarini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, ularning faoliyati erkinligi, huquqlari va qonuniy manfaatlari himoya qilinishini ta'minlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida«gi qaror
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 4-mayda PF – 5430-son "Mamlakatni demokratik yangilash jarayonida fuqarolik jamiyati institutlarining rolini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida«gi Farmoni qabul qilindi.
6. www.e-ngo.uz portal